

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ МИГРАНТОВ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Норбеков Сухроб Мусурмонович

Старший эксперт Конституционного суда Республики Узбекистан

Аннотация: В статье анализируются международно-правовые механизмы защиты прав мигрантов в условиях цифровой трансформации, с акцентом на использование цифровых платформ и технологий искусственного интеллекта. Рассматриваются ключевые международные договоры и инструменты ООН, МОТ и других организаций, а также опыт зарубежных государств (США, Германия, Южная Корея, Казахстан) и практика Узбекистана в обеспечении прав трудовых мигрантов, беженцев, студентов и их семей.

Выделяются возможности и риски применения цифровых решений для оказания правовой помощи, включая вопросы конфиденциальности данных, кибербезопасности, прозрачности алгоритмов и международного сотрудничества. На основе сравнительного анализа предложены рекомендации по совершенствованию правового регулирования и развитию национальной инфраструктуры цифровой поддержки мигрантов.

Ключевые слова: международное право, мигранты, цифровые платформы, искусственный интеллект, права человека, Узбекистан, международные договоры, правовая помощь, защита прав мигрантов.

INTERNATIONAL LEGAL MECHANISMS FOR THE PROTECTION OF MIGRANTS' RIGHTS THROUGH DIGITAL PLATFORMS

Norbekov Sukhrob Musurmonovich

Senior Expert of the Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan

Annotation: The article examines international legal mechanisms for protecting the rights of migrants in the era of digitalization, with a focus on the use of digital platforms and artificial intelligence technologies. It analyzes key international treaties and

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-8

instruments of the UN, ILO, and other global institutions, as well as the experiences of foreign countries (USA, Germany, South Korea, Kazakhstan) and Uzbekistan's practices in safeguarding the rights of labor migrants, refugees, students, and their families. Special attention is paid to the opportunities and risks of applying digital technologies, including data protection, cybersecurity, algorithmic transparency, and international cooperation. Based on comparative analysis, recommendations are provided for improving legal regulation and developing national digital infrastructure for migrant support.

Keywords: international law, migrants, digital platforms, artificial intelligence, human rights, Uzbekistan, international treaties, legal assistance, protection of migrant rights.

ВВЕДЕНИЕ

Международная миграция стала одной из ключевых социально-экономических и правовых тенденций XXI века. По данным Международной организации по миграции, в 2023 году в мире насчитывалось свыше 281 миллиона международных мигрантов, что составляет около 3,6% мирового населения [1]. Среди них значительную часть составляют трудовые мигранты, чьи права и гарантии часто подвергаются рискам нарушения, особенно в условиях слабой правовой защищённости и ограниченного доступа к информации.

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, процессы глобализации и цифровизации изменяют характер международной миграции, открывая новые возможности для обеспечения прав мигрантов, но и создавая новые вызовы [2]. Во-вторых, пандемия COVID-19 показала, что цифровые технологии могут стать эффективным инструментом оказания удалённых юридических и социальных услуг мигрантам [3]. В-третьих, для стран с высокой миграционной активностью, включая Узбекистан, вопросы правовой поддержки граждан за рубежом приобретают особое значение в контексте социально-экономической стабильности.

Цифровые платформы становятся неотъемлемой частью современной системы защиты прав мигрантов. Они позволяют предоставлять правовую помощь в режиме онлайн, информировать о трудовых правах, обеспечивать доступ к государственным и международным услугам, а также интеграционные программы

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-8

в принимающих странах [4]. При этом эффективность таких платформ напрямую зависит от того, насколько они соответствуют международно-правовым стандартам и адаптированы под конкретные национальные условия.

Цель данной статьи — проанализировать международно-правовые механизмы обеспечения прав мигрантов и выявить перспективы использования цифровых платформ для их реализации, на основе опыта зарубежных стран и Узбекистана.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

1. Изучить международные акты, регулирующие права мигрантов, и оценить их применимость в цифровой среде.
2. Проанализировать опыт ведущих государств по внедрению цифровых инструментов в защиту прав мигрантов.
3. Рассмотреть текущее состояние национальной системы правовой поддержки мигрантов в Узбекистане.
4. Сформулировать предложения по созданию и развитию цифровой платформы, интегрирующей международные стандарты и национальные потребности.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные (анализ, синтез, системный подход) и специальные методы (сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический анализ). Эмпирическую базу образуют международные договоры, нормативно-правовые акты Узбекистана, а также данные международных организаций (МОТ, УВКБ ООН, МОМ) [5].

Таким образом, рассмотрение заявленной темы имеет не только теоретическую, но и практическую значимость, поскольку результаты исследования могут быть использованы при разработке национальных стратегий цифровизации миграционной политики и совершенствовании международного сотрудничества в этой области.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ МИГРАНТОВ

Международно-правовое регулирование прав мигрантов базируется на сочетании универсальных и региональных инструментов, охватывающих широкий

спектр прав и гарантий, начиная от права на труд и социальное обеспечение и заканчивая правом на доступ к правосудию. Эти механизмы закреплены в международных договорах, конвенциях, рекомендациях и политических декларациях, принятых под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН), Международной организации труда (МОТ), Международной организации по миграции (МОМ) и региональных интеграционных объединений [6].

Ключевое значение имеет **Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей** (1990 г.) [7]. Она закрепляет равенство трудящихся-мигрантов с гражданами принимающих стран в части условий труда, оплаты, социальной защиты и доступа к правосудию. Важным является и **Международный пакт о гражданских и политических правах** (1966 г.), обеспечивающий фундаментальные свободы, включая свободу передвижения и защиту от дискриминации [8].

В дополнение к этим документам, **Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции** (2018 г.) предложил целостный подход к управлению миграцией, включая использование цифровых технологий для предоставления информации и услуг мигрантам [9]. Этот договор прямо указывает на необходимость внедрения электронных систем регистрации, информационных порталов и онлайн-сервисов правовой помощи.

МОТ разработала ряд ключевых конвенций, включая **Конвенцию № 97 о трудящихся-мигрантах (пересмотренная)** и **Конвенцию № 143 о злоупотреблениях в области миграции и обеспечении равенства возможностей и обращения**. Эти акты не только устанавливают обязательства государств по защите прав мигрантов, но и предусматривают возможность применения цифровых инструментов для мониторинга трудовых условий, подачи жалоб и контроля за соблюдением стандартов [10].

МОТ также продвигает инициативы в области цифровизации защиты прав мигрантов, включая создание глобальных онлайн-баз данных вакансий и условий труда, а также мобильных приложений для получения информации о правах работников [11].

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-8

Региональные организации, такие как **Европейский союз, Содружество Независимых Государств (СНГ) и АСЕАН**, активно развивают правовые и цифровые инструменты поддержки мигрантов.

В ЕС действует **Директива 2011/98/ЕС**, устанавливающая единый формат разрешений на работу и проживание, а также электронные порталы для подачи заявлений и получения консультаций. Эстония, являясь членом ЕС, внедрила платформу e-Residency, позволяющую удалённо зарегистрировать бизнес и получать доступ к государственным услугам, что облегчает интеграцию высококвалифицированных мигрантов [12].

В СНГ с 2012 года реализуется **Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции**, которое включает в себя положения о взаимном признании электронных документов и возможности дистанционного оформления трудовых контрактов [13].

Современные международные стандарты всё чаще включают требования по цифровой трансформации процедур, связанных с миграцией. Так, в рамках **Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года** (Цель 10.7) особое внимание уделяется созданию «инновационных и интегрированных систем управления миграцией», в том числе посредством онлайн-платформ и баз данных [14].

Эти цифровые инструменты рассматриваются как способ не только ускорить процессы и снизить административные барьеры, но и обеспечить прозрачность, защиту от коррупционных рисков и доступ к правосудию для наиболее уязвимых категорий мигрантов.

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ПРИМЕНЕНИИ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ МИГРАНТОВ

Мировая практика показывает, что цифровизация миграционных процедур способна радикально повысить эффективность управления миграцией, снизить административные барьеры и расширить доступ мигрантов к правовой защите. Наиболее передовые подходы в этой сфере разработаны в США, странах Европейского союза, Южной Кореи, Эстонии и Канаде [15].

В США действует интегрированная система **USCIS Electronic Immigration System (ELIS)**, которая позволяет подать все основные виды миграционных заявлений в электронном виде, отслеживать их статус в режиме реального времени и получать уведомления на электронную почту или через мобильное приложение [16]. Эта система интегрирована с базами данных Министерства внутренней безопасности и Государственного департамента, что сокращает сроки рассмотрения дел и минимизирует дублирование процедур.

Кроме того, в США активно используются **виртуальные консультации** — онлайн-платформы, предоставляющие мигрантам бесплатные или льготные юридические консультации. Примером является проект **Citizenshipworks**, который предлагает пошаговое сопровождение при подаче на гражданство и автоматическую проверку соответствия требованиям [17].

В ЕС действует **Европейская платформа по интеграции мигрантов (European Web Site on Integration)**, которая объединяет информацию о национальных законах, программах поддержки и сервисах в разных странах-членах [18].

Эстония, как лидер цифровой трансформации, внедрила систему **e-Residency**, которая позволяет иностранным гражданам регистрировать бизнес и пользоваться государственными услугами онлайн, вне зависимости от места проживания [19]. Эта модель оказалась полезной и для мигрантов, стремящихся к экономической интеграции, так как предоставляет легальный и прозрачный доступ к бизнес-среде ЕС.

В Южной Корее действует **Hi Korea** — единый портал, объединяющий все услуги для иностранных граждан, включая регистрацию по месту жительства, продление виз, получение разрешений на работу и доступ к медицинскому страхованию [20]. Портал доступен на нескольких языках, что минимизирует языковой барьер, а интеграция с мобильными приложениями позволяет мигрантам получать напоминания о сроках документов.

Канада внедрила систему **IRCC Secure Account**, которая не только обеспечивает электронную подачу заявлений на визы, вид на жительство и гражданство, но и интегрирует каналы обратной связи, позволяя мигрантам

направлять жалобы, запросы на разъяснения и получать официальный ответ в электронном виде [21].

Кроме того, Канада поддерживает проект **Welcome to Canada**, который представляет собой интерактивную онлайн-платформу с адаптационными курсами, в том числе по трудовым правам, доступу к медицинским услугам и налоговой системе [22].

Опыт ведущих стран показывает, что успешные цифровые платформы для мигрантов обладают рядом общих черт:

- **интеграция с государственными базами данных;**
- **многоязычный интерфейс и адаптация под разные категории пользователей;**
- **возможность дистанционного получения юридической помощи;**
- **защита персональных данных с использованием современных стандартов кибербезопасности [23].**

Эти подходы могут быть адаптированы для нужд Узбекистана с учётом национальных особенностей и приоритетов государственной миграционной политики.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ МИГРАНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В последние годы Республика Узбекистан предпринимает комплексные меры по модернизации системы защиты прав мигрантов, делая особый акцент на цифровых технологиях как ключевом инструменте повышения эффективности правовой помощи, интеграции и социальной адаптации граждан за рубежом [24]. В основе государственной политики лежит понимание того, что в условиях глобализации и растущей трудовой мобильности именно цифровые сервисы способны обеспечить своевременный доступ мигрантов к правовой информации, государственным услугам и социальным гарантиям, независимо от их нахождения.

Законодательная база, определяющая порядок защиты прав мигрантов, включает в себя Закон Республики Узбекистан «О внешней трудовой миграции»

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-8

(новая редакция 2020 года) [25], а также ряд постановлений Президента и Кабинета Министров, направленных на развитие инфраструктуры миграционных услуг и расширение международного сотрудничества в этой сфере [26]. Важным элементом реализации политики стало создание в 2019 году сети зарубежных представительств Агентства по внешней трудовой миграции в странах с высокой концентрацией узбекских граждан — в России, Казахстане, Турции, Южной Корее и других государствах. Эти представительства оказывают широкий спектр услуг: от консультаций по вопросам трудового законодательства до помощи в урегулировании трудовых споров и оформлении необходимых документов [27].

Особое внимание уделяется внедрению современных цифровых решений. Среди значимых инициатив — мобильное приложение “Migratsiya”, обеспечивающее гражданам доступ к актуальной информации о законодательстве стран трудоустройства, вакансиях, требованиях к документам и процедурах легализации [28]. Параллельно в стране функционирует Единая интерактивная государственная услуга (E-IJRO AUKS), интегрированная с порталом my.gov.uz, позволяющая мигрантам дистанционно оформлять доверенности, получать справки о несудимости, подавать заявления на регистрацию и пользоваться другими государственными сервисами [29]. С 2022 года активно применяются онлайн-консультации через Telegram-бот и видеоконференции, что обеспечивает возможность получения правовой помощи в режиме реального времени даже при нахождении в другой стране [30].

Узбекистан также развивает международное сотрудничество в цифровой сфере. Совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) реализован пилотный проект предварительной онлайн-регистрации трудовых мигрантов, позволяющий государственным органам заранее получать сведения о выезжающих гражданах и при необходимости оперативно реагировать на потенциальные риски [31]. В 2023 году стартовала разработка Национальной цифровой платформы миграционных услуг, которая будет интегрирована с государственными базами данных, включая систему биометрической идентификации, и обеспечит комплексный онлайн-доступ к юридическим консультациям, услугам по трудоустройству, образовательным программам и курсам адаптации [32].

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-8

Тем не менее, сохраняется ряд проблем, сдерживающих полный эффект от внедрённых инициатив. Ключевыми вызовами остаются низкий уровень осведомлённости мигрантов о доступных цифровых сервисах, языковые барьеры, недостаточный уровень цифровой грамотности, а также отсутствие полной интеграции национальных систем с аналогичными платформами иностранных государств [33]. К этому добавляются вопросы обеспечения кибербезопасности и защиты персональных данных, что требует внедрения международных стандартов и усиленного межведомственного контроля.

Для повышения эффективности работы системы необходим комплекс мер. Прежде всего, следует разработать многоязычные интерфейсы и адаптированные версии цифровых сервисов для пользователей с различным уровнем цифровой компетентности. Параллельно стоит организовать масштабные информационно-образовательные кампании среди трудовых мигрантов и их семей, включая проведение онлайн-семинаров, создание обучающих видеоматериалов и публикацию практических инструкций. Особое значение имеет установление интеграции с цифровыми платформами государств, принимающих мигрантов, что позволит обмениваться данными в режиме реального времени, ускорять процедуры легализации и предотвращать нарушения прав. Также необходимо усилить правовую основу защиты персональных данных мигрантов, включая требования по их хранению и обработке в соответствии с международными нормами. Наконец, стоит предусмотреть стимулирование участия частного сектора и неправительственных организаций в разработке и продвижении цифровых сервисов, чтобы расширить спектр доступных услуг и повысить их качество.

Расширение функционала Национальной цифровой платформы миграционных услуг должно включать не только стандартный набор юридических и административных сервисов, но и модули, ориентированные на долгосрочную интеграцию и повышение благосостояния мигрантов. Например, целесообразно внедрить отдельный блок для онлайн-обучения, включающий курсы по повышению квалификации, изучению языков стран пребывания и развитию предпринимательских навыков. Это позволит мигрантам быть более конкурентоспособными на рынке труда, а также откроет возможности для самозанятости [34].

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-8

Особое внимание необходимо уделить созданию системы раннего предупреждения о возможных нарушениях прав мигрантов. Для этого можно использовать интеграцию цифровой платформы с системами мониторинга условий труда и проживания, основанными на анализе обращений, поступающих через мобильные приложения, чаты и горячие линии [35]. Такие механизмы позволят оперативно реагировать на случаи дискриминации, задержки заработной платы или нарушения условий контрактов.

Отдельным направлением должно стать расширение международных соглашений об обмене данными с принимающими государствами. Заключение двусторонних и многосторонних меморандумов о цифровом взаимодействии в миграционной сфере создаст правовую основу для обмена информацией о трудовой деятельности, налоговом статусе и социальных гарантиях мигрантов. Это обеспечит более высокий уровень правовой защищённости и прозрачности [36].

Рекомендуется также предусмотреть в структуре платформы специальные сервисы для семей мигрантов, оставшихся в Узбекистане, включая онлайн-консультации по социальным вопросам, образовательным программам и медицинским услугам. Такой подход будет способствовать сохранению семейных связей и повышению уровня социальной поддержки [37].

Для обеспечения кибербезопасности необходимо внедрить многоуровневую систему защиты данных, включающую современные методы шифрования, аутентификацию с использованием биометрии и регулярные аудиты безопасности. Параллельно следует развивать нормативно-правовую базу, определяющую ответственность государственных органов и частных операторов за нарушение конфиденциальности персональных данных мигрантов.

Не менее важным направлением является стимулирование частно-государственного партнёрства в сфере цифровых миграционных сервисов. Привлечение технологических компаний, банков и страховых организаций к разработке специализированных продуктов и услуг для мигрантов позволит не только расширить спектр возможностей, но и снизить нагрузку на государственный бюджет [38].

В долгосрочной перспективе целесообразно создать в рамках платформы аналитический модуль, основанный на искусственном интеллекте, который будет

анализировать миграционные потоки, выявлять ключевые проблемы и прогнозировать риски. Это позволит органам власти принимать более обоснованные решения и разрабатывать адресные меры поддержки.

Библиографический список

1. International Organization for Migration (IOM). World Migration Report 2023. – Geneva: IOM, 2023. – 540 p.
2. Castles S., Haas H. de, Miller M.J. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. – 6th ed. – London: Palgrave Macmillan, 2020. – 420 p.
3. Digital Tools for Migrant Inclusion and Integration in Response to COVID-19 / OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). – Paris: OECD Publishing, 2021.
4. Digitalization and Migration Governance: IOM World Migration Report 2022. – Geneva: International Organization for Migration, 2022. – 250 p.
5. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Global Trends: Forced Displacement in 2022. – Geneva: UNHCR, 2023.
6. Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families : adopted by General Assembly resolution 45/158 of 18 December 1990 // United Nations Treaty Collection [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://treaties.un.org> (дата обращения: 12.08.2025).
7. Там же.
8. International Covenant on Civil and Political Rights. – New York, 1966 // United Nations Treaty Collection [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://treaties.un.org> (дата обращения: 12.08.2025).
9. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. – New York: United Nations, 2018.
10. ILO Convention No. 97 concerning Migration for Employment (Revised), 1949. – Geneva: International Labour Organization, 1949.
11. ILO Convention No. 143 concerning Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers, 1975. – Geneva: International Labour Organization, 1975.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-8

12. Directive 2011/98/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on a single application procedure for a single permit. – Official Journal of the European Union, L343/1, 23.12.2011.

13. Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в области трудовой миграции от 19 ноября 2010 г. – Минск: Исполком СНГ, 2010.

14. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – United Nations, 2015.

15. USCIS Electronic Immigration System (ELIS) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.uscis.gov> (дата обращения: 12.08.2025).

16. Там же.

17. Citizenshipworks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.citizenshipworks.org> (дата обращения: 12.08.2025).

18. European Web Site on Integration (EWSI) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ec.europa.eu/migrant-integration> (дата обращения: 12.08.2025).

19. e-Residency Estonia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://e-resident.gov.ee> (дата обращения: 12.08.2025).

20. Hi Korea Immigration Portal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.hikorea.go.kr> (дата обращения: 12.08.2025).

21. Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) Secure Account [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.canada.ca> (дата обращения: 12.08.2025).

22. Welcome to Canada [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants.html> (дата обращения: 12.08.2025).

23. OECD. Digital Government Review of Sweden: Towards a Data-driven Public Sector. – Paris: OECD Publishing, 2019.

24. Агентство по внешней трудовой миграции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://migration.uz> (дата обращения: 12.08.2025).

25. Закон Республики Узбекистан «О внешней трудовой миграции» (в ред. 2020 г.) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – Ташкент, 2020.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-8

26. О мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции : Постановление Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2021 г. № ПП–5012 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2021. – № 9. – Ст. 92.

27. О мерах по организации деятельности представительств Агентства по внешней трудовой миграции : Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 июля 2019 г. № 631 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2019. – № 31. – Ст. 635.

28. Мобильное приложение «Migratsiya» / Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://migration.uz/migratsiya> (дата обращения: 12.08.2025).

29. Единая интерактивная государственная услуга (E-IJRO AUKS) : портал my.gov.uz [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://my.gov.uz> (дата обращения: 12.08.2025).

30. Telegram-бот Агентства по внешней трудовой миграции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://t.me/migrationuzb> (дата обращения: 12.08.2025).

31. Пилотная система предварительной онлайн-регистрации трудовых мигрантов / Международная организация по миграции, Агентство по внешней трудовой миграции. – Ташкент, 2022.

32. Концепция Национальной цифровой платформы миграционных услуг / Агентство по внешней трудовой миграции. – Ташкент, 2023.

33. Пахомова Н. В. Цифровые платформы в миграционной политике: мировой опыт и перспективы для стран СНГ // Вестник международных отношений. – 2023. – № 4. – С. 55–68.

34. Migration Data Portal: Digitalization and Migration [Электронный ресурс] / IOM Global Migration Data Analysis Centre. – Режим доступа: <https://migrationdataportal.org> (дата обращения: 12.08.2025).

35. Recommendation CM/Rec(2022)1 of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights of migrants in the context of digital technologies // Council of Europe. – Strasbourg, 2022.

36. Там же.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-3, Issue-8

37. Social Services for Migrant Families: A Comparative Overview / International Social Service. – Geneva, 2021.

38. Public-Private Partnerships in Digital Migration Services / World Bank Policy Paper. – Washington, DC: World Bank, 2022.